

Jurnal hukum

Desember 2021

Dika Rahmat Nasution

**“Perlindungan Konsumen Yang Diberikan Oleh UMKM Yang Ada Di
UMKM Desa MinggitSari”**

Oleh

Dika Rahmat Nasution

Dosen Pengawas Lapangan :

Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H., M.H

Drs.Achmad Maqsudi Msi,Ak.CA

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Abstract

With the development of the era, more and more processed food products have emerged that have been circulating in Indonesia, especially MSME products and household processed products, in this case the government must be more careful in the process of monitoring food products and ensuring that the product is safe for consumption by the public. Produced food products processed, must comply with the provisions of Law Number 8 of 1999 concerning the Protection of Consumer. But this is still often found in processed food products that are not include a composition label. The method in writing this report is the juridical-normative method. By collecting data, and also using literature methods and qualitative approaches. Analysis of the data used with descriptive data analysis. The writing of this thesis is used to examine the application of related laws and regulations consumer protection and a form of supervision carried out by the government and Drug and Food Control in order to realize healthy and superior food products.

Abstrak

Dengan berkembangnya jaman semakin banyak bermunculan produk makanan olahan yang telah beredar di Indonesia khususnya produk-produk UMKM dan produk olahan rumah tangga, dalam hal ini pemerintah harus lebih cermat dalam proses pengawasan terhadap produk makanan dan memastikan bahwa produk tersebut aman untuk di konsumsi oleh masyarakat. Produk makanan yang dihasilkan dengan olahan harus mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tetapi hal tersebut masih sering di dapatkan produk makanan olahan yang tidak mencantumkan label komposisi. Metode dalam penulisan laporan ini adalah metode hukum yuridis-normatif. Dengan mengumpulkan data, dan juga menggunakan metode literatur dan pendekatan kualitatif. Analisa data yang digunakan dengan analisa data deskriptif. Penulisan skripsi ini digunakan untuk mengkaji penerapan peraturan Undang Undang terkait perlindungan konsumen dan suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah serta Badan Pengawasan Obat dan Makanan demi mewujudkan produk makanan yang sehat dan unggul.

Kata kunci: Komposisi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Pengawasan BPOM, Perlindungan Konsumen

PENDAHULUAN

Di desa Minggirsari yang terletak pada Kabupaten Blitar merupakan sebuah desa yang mempunyai UMKM yang memiliki potensi untuk berkembang sangat pesat maka dari itu UMKM yang ada pada desa MinggirSari harus lebih memerhatikan para konsumennya karena menghindari kualitas buruk yang ada pada UMKM desa Miinggirsari meningkatnya suatu kesejahteraan, membuat manusia sendiri mempunyai kebutuhan yang beragam. Di antaranya dengan sekian banyaknya suatu kebutuhan pada manusia yaitu kebutuhan berupa pangan. Makanan yang kita konsumsi sehari-hari bukan hanya sekedar makanan, makanan yang kita konsumsi haruslah mengandung zat-zat tertentu yang baik dicerna oleh tubuh sebagai pemenuhan gizi, sehingga makanan yang dikonsumsi dapat menambah gizi dan meningkatkan kesehatan. Perkembangan ekonomi di Indonesia UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) ialah sebuah kelompok usaha yang mempunyai jumlah yang cukup besar. Kelompok UMKM terbukti tahan terhadap goncangan krisis moneter dan ekonomi. Dengan hal ini tentu menjadi kewajiban pemerintah agar terus melakukan penguatan terhadap kelompok UMKM yang ada di Indonesia. UMKM sangat memiliki peranan yang sangat kuat dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selain itu peranan UMKM juga sangat membantu dalam mengatasi masalah pengangguran.

Tumbuhnya usaha mikro menjadi ladang tempat kerja untuk kesempatan mencari lapangan pekerjaan. UMKM dapat membantu pemerintah dalam menyerap tenaga kerja dalam mengatasi masalah kemiskinan. Dengan hal ini pelaku usaha dalam memperdagangkan produk produk usahanya, senantiasa wajib beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen). Dengan hal ini bertujuan untuk senantiasa menjaga situasi usaha yang lebih sehat dan baik serta juga menjaga hak konsumen supaya tidak dirugikan oleh pengusaha. Salah satu bentuk persaingan yang bilamana konsumen tidak mendapatkan perlindungan hukum dari negara maka akan berdampak pada meningkatnya harga-harga bahan pokok di masyarakat, karena pihak produsen selaku pelaku usaha berupaya meminimalisir biaya produksi demi mendapatkan keuntungan usaha yang sangat besar. Dalam meminimalisir biaya produksi, berupa mengurangi komposisi bahan baku, penggunaan zat-zat yang dilarang serta merubah bentuk kemasan yang lebih ekonomis tetapi dapat memikat konsumen. Pelaku usaha juga dituntut dapat memberikan suatu jaminan keamanan terhadap

konsumen dengan cara mencantumkan isi atau komposisi bahan bahan yang terkandung di dalam produknya. Hal ini sudah diatur pada pasal 8 ayat (1) huruf i UU Perlindungan Konsumen, Sebagai berikut "Pelaku usaha dilarang untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang tidak memuat nama barang, ukuran, berat/isi

bersih atau netto, komposisi, atauran pakai, tanggal pembuatan, akibat efek samping, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang dan dibuat.” Perlindungan hukum terhadap konsumen yaitu perlindungan terkait hak-hak konsumen yang semestinya diberikan dan didapatkan oleh konsumen. Sehingga konsumen mendapatkan perlindungan semestinya yang identik dengan perlindungan hak hak konsumen yang diberikan sesuai dengan peraturan yang ditentukan. Tujuan perlindungan konsumen yaitu meningkatkan kemampuan, kesadaran dan kemandirian konsumen guna melindungi dirinya sendiri, dan mengangkat harkat serta martabat konsumen dengan menghindarkan dari efek negatif terhadap barang atau jasa, serta meningkatkan pemberdayaan konsumen, guna untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang terdapat unsur unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk menumbuhkan kesadaran pelaku usaha betapa pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan usahanya. Tujuan selanjutnya juga meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kegiatan usahanya, keamanan dan kenyamanan serta kesehatan bagi konsumen. Disisi lain bahwa masyarakat selaku konsumen dituntut untuk paham dan teliti terhadap berbagai produk pangan yang ditawarkan oleh pelaku usaha, khususnya terhadap produk-produk yang akan dikonsumsi. Ketelitian konsumen terhadap produk yang ditawarkan serta sangat diperlukan, karena menyangkut kesehatan konsumen. Manakala produk-produk makanan yang dikonsumsi tidak berasal dari bahan berbahaya atau dari kemungkinan pemakaian bahan tambahan yang dilarang seperti penggunaan,

bahan pengawet, zat pewarna tertentu, penyedap rasa, pemanis rasa, dan lainnya. Tentu akan berdampak buruk bagi kesehatan konsumen dan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk tersebut. Dalam perlindungan konsumen juga dijelaskan di dalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen:

- A. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- B. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi barang serta jaminan yang dijanjikan.
- C. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- D. Hak untuk didengar pendapat dan keluhan konsumen atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- E. Hak untuk mendapatkan perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- F. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- G. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

- H. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- I. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Produk-produk olahan makanan UMKM terutama yang memiliki kemasan namun tidak disertai adanya keterangan atau Label komposisi yang sesuai dengan standar peraturan kesehatan, produk tersebut belum bisa dipastikan kemanan mutunya jika dikonsumsi oleh konsumen, karena konsumen harus cermat dalam memilih produk makanan yang disertakan komposisi dan komponen keterangan lainnya, agar menjaga rasa aman terhadap konsumen.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif yaitu menggunakan studi kasus berupa produk perilaku hukum yang mengkaji kebijakan Undang-Undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian atau laporan hukum normatif berfokus pada hasil inventarisasi hukum positif, asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah

Juga pada Jurnal ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode survey dimana saya sendiri langsung terjun ke lokasi dimana para UMKM itu berada dan ngobrol langsung dengan para pemilik UMKM tersebut dimana UMKM yang ada pada desa MinggirSari merupakan UMKM yang memiliki potensi sangat besar dalam perkembangannya maka dari itu perlindungan konsumen ini sangat diperlukan dan harus diketahui para UMKM yang ada pada desa MinggirSari

Tujuan Penelitian

Usaha Mikro kecil Menengah sebagai pelaku usaha yang mengelola makanan atau pangan yang melakukan proses pengolahannya yang dilakukan di tempat tinggal dengan pengolahan secara manual, atau menggunakan alat moderen. Masih terdapat yang melakukan pelanggaran yang dalam hal ini mengacu pada Pasal 8 ayat (1) huruf (i) UU Perlindungan Konsumen. Produk olahan makanan Usaha mikro kecil menengah yang tidak disertai Label dan Komposisi, sangat mudah diproduksi dan beredar di masyarakat dengan harga yang relatif murah, dan mudah didapatkan di pasaran dan tempat tempat penjualan bermacam-macam produk olahan makanan dan di konsumsi oleh masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut masih ditemukan banyaknya pelanggaran terkait Pasal 8 ayat (1) huruf (i) UU Perlindungan Konsumen yang didalamnya dijelaskan bahwa pelaku usaha dilarang mengedarkan atau

memperdagangkan atau memproduksi barang olahan makanan, dimana ini lah yang ingin di lakukan pencegahan dan pemberhentian agar hal hal tersebut tidak terdapat pada UMKM yang ada pada Desa Minggirsari seperti salah satu contohnya UMKM Pecel Pas Mantab yang masih belum memiliki sebuah pengurusan merk dan BPOM dimana produk beliau masih beredar bebas tanpa mempunyai legal hukum yang kuat dalam usaha nya yang pada akhirnya akan berakibat pada hal hal yang ada diatas tersebut jadi pada dasarnya tujuan penelitian ini adalah bagaimana hal hal tersebut tidak ada lagi pada UMKM yang seluruh nya pada Desa Minggirsari agar para UMKM yang pada desa tersebut dapat menjalankan usaha nya dan juga memperhatikan para konsumen nya yang membeli produk yang ada pada UMKM di Desa MinggirSari

Pembahasan

Di dalam UU Pangan menjelaskan bahwa pencantuman label di kemasan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tertulis dan dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia paling sedikit memuat keterangan mengenai nama produk, Komposisi, berat bersih atau isi bersih, tanggal kadaluarsa dan kode produksi dan asal usul bahan pangan tertentu.

- Terdapat pula peraturan yang sama tentang pencantuman label dan keterangan komposisi pada Peraturan Pemerintah nomor 69 tahun 1999 tentang Label (PP Label). Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap pasal 8 ayat (1) huruf (i) UU Perlindungan Konsumen mengenai label terdapat sanksi yang berupa sanksi administratif yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (PP KMGP) pada pasal 47 ayat (2) yang menerangkan sanksi administratif :
- Peringatan secara tertulis.
- Larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah menarik produk pangan dari peredaran.
- Pemusnahan produk
- Menghentikan produksi untuk sementara waktu.
- Pencabutan izin produksi, izin usaha.
- Denda paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Serta dikenakan sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 62 UU Perlindungan Konsumen.

Sedangkan sanksi pasal 8 ayat (1) huruf (i) UU Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa pidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (Dua miliar rupiah). Penerapan sanksi atas pelaku usaha juga sejalan dengan Pasal 47 ayat (2) PP KMGP agar berjalan dengan baik di lapangan dengan cara melakukan dua tindakan yaitu tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif bertujuan sebagai pencegah pelaku usaha yang akan memproduksi dan memperdagangkan produk olahan agar supaya tidak melanggar peraturan khususnya pasal 8 ayat (1) huruf (i) UU Perlindungan Konsumen. Sedangkan tindakan preventif yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha tentang pentingnya perlindungan kepada konsumen dengan membuat kegiatan pelatihan dan pembinaan yang dilakukan oleh dinas kesehatan.

konsumen seperti secara tegas terinci dalam putusan Sidang Umum PBB dalam Sidang ke-I06 tanggal 9 April 1985. Resolusi PBB tentang Perlindungan Konsumen (Resolusi 39/248) menyebutkan adanya 6 kelompok kepentingan konsumen, yaitu : 1. Perlindungan konsumen dari bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya. 2. Promosi dan Perlindungan pada kepentingan ekonomi konsumen. 3.

Tersedianya informasi yang mencukupi sehingga memungkinkan dilakukannya pilihan sesuai kehendak dan kebutuhan. 4. Pendidikan konsumen. 5. Tersedianya cara-cara ganti rugi yang efektif. 6. Kebebasan membentuk organisasi konsumen dan diberinya kesempatan pada mereka untuk menyatakan pendapat sejak saat proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan konsumen. Perlindungan hukum pada kepentingan-kepentingan konsumen inilah kiranya yang harus kita cari di dalam perangkat hukum yang ada, apakah telah cukup tersedia dan kalau tersedia bagaimana dapat diterapkan secara efektif.

Pada kesempatan kali ini rasanya tidaklah cukup waktu dan bahan untuk dapat melakukannya. Oleh karena itu kami bermaksud membatasinya pada dua kelompok kepentingan konsumen saja, yaitu:

1. Kelompok kesehatan dan keamanan.
2. Kelompok kepentingan ekonomis.

Ke dalam kelompok kesehatan dan keamanan konsumen dimaksudkan perundang-undangan Pembinaan perbuatan-perbuatan dalam hubungan konsumen-pengusaha yang dapat berakibat pada kesehatan tubuh atau keamanan jiwa konsumen (bandingkan dengan Pasal 204 KUHPid. " ... berbahaya bagi jiwa atau kesehatan orang ... "). Sedangkan dengan kelompok kepentingan ekonomis konsumen dimaksudkan antara lain perbuatan-perbuatan dalam hubungan konsumenusahawan yang dapat berakibat merugikan keuangan konsumen. Variasi perbuatan-perbuatan demikian sangat luas; mulai dari perbuatan-perbuatan yang sekedar menyesatkan sampai dengan secara jelas menipu, menyangkut pemakaian nama atau keadaan palsu atau dipandang palsu (dari segi pidananya) maupun menyangkut perikatan-perikatan yang tidak seimbang atau perikatan dengan syarat-syarat baku (standard-contract) dari segi hukum perdatanya. Kiranya perlu diperingatkan bahwa selalu ada masalah-masalah perbatasan, baik karena tercampurnya kedua kepentingan dalam satu hubungan konsumen-pengusaha atau sukar menentukan kepentingan mana yang dihadapi ataupun keduanya. Hal ini agakny dapat dipahami oleh karena perbedaan yang diadakan sesungguhnya hanyalah suatu upaya untuk memperjelas masalah saja. Kesemuanya menyangkut perlindungan hukum bagi kepentingan konsumen yang dicoba membeda-bedakan tetapi tidak memisahkannya.

Selain melakukan tindakan sosialisasi, tindakan preventif jika dari pelaku usaha masih mengindahkan larangan perturan perundang undangan maka dinas kesehatan akan menarik prederan produk bermasalah dari pasaran serta memberikan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang terbukti melanggar. UU Perlindungan Konsumen pasal 111 ayat (6) dijelaskan bahwa makanan dan minuman yang melanggar dan tidak memenuhi ketentuan sebagai mana ketentuan standar, persyaratan kesehatan, yang membahayakan kesehatan maka dilarang untuk diedarkan, dan akan ditarik ditarik dari pasaran,

dicabut izin edar dan disita, dan dimusnakan sesuai dengan ketentuan Perundangundangan. Wujud dari upaya preventif yang bisa dilakukan oleh dinas kesehatan guna untuk membantu melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha dalam hal ini UMKM terhadap produk makanan dan minuman. Yakni melalui kegiatan penyuluhan yang diharapkan bisa meningkatkan kemampuan dan pemahaman terhadap pelaku usaha untuk memberikan informasi pada kemasan produk guna untuk menunjang nilai tambah bagi produk olahannya. Perbuatan pelaku usaha UMKM sebagaimana dari penelitian ini agar dapat diterapkan ke dalam prinsip tanggung jawab hukum. Khususnya terhadap prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (faultliability atau liability based on fault). Prinsip tersebut merupakan prinsip umum yang berlaku dalam hukum administratif, hukum pidana dan hukum perdata. Dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata, terdapat pada pasal 1365, 1366, dan 1367. Dalam prinsip ini seseorang baru dimintakan pertanggung-jawabannya terhadap hukum jika memang terdapat unsur kesalahan yang dilakukan. Konteks hukum perlindungan konsumen, terdapat prinsip Product Liability adalah tanggung jawab produsen yang memungkinkan tanggung jawab produsen meskipun tidak didasarkan pada hubungan kontraktual sepanjang didapat kerugian terhadap konsumen sebagai akibat dari produk-produk olahan yang di konsumsi. Product Liability sebagai tanggung jawab produk dalam hal ini tanggung jawab pelaku usaha.

Doktrin product liability dalam pengertian ini dapat diintroduksi di dalam doktrin perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diatur dalam KUHPperdata, sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaku usaha atas produk yang cacat kepada konsumen. Bila mana seorang konsumen dapat dirugikan dalam mengkonsumsi produk olahan, maka demi hukum setiap konsumen memiliki hak atas pertanggung jawaban dari pelaku usaha yang sudah merugikannya, serta dapat meminta ganti rugi. Dengan hal ini kualifikasi gugatan yang lazim digunakan adalah wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Apabila terdapat hubungan kontraktual antara konsumen dengan pengusaha atau pelaku usaha, maka gugatannya yaitu wanprestasi. Kerugian yang dialami konsumen tidak lain karena tidak dilaksanakannya prestasi oleh pelaku usaha.

Kualifikasi gugatan melawan hukum menurut pasal 1365 KUHperdata, konsumen harus bisa membuktikan unsur-unsur :

- Adanya perbuatan melawan hukum
- Adanya kelalaian atau kesalahan pengusaha
- Adanya kerugian yang dialami konsumen.
- Adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang dialami konsumen. Dengan hal ini konsumen haruslah bisa membuktikan ke empat unsur tersebut.

Dengan hal ini sangat tidak adil bagi konsumen karena secara sosial ekonomi konsumen kedudukannya lemah dibandingkan kedudukan pelaku usaha, disamping itu juga jika konsumen harus membuktikan adanya kesalahan atau kelalaian didalam proses produksi pengolahan makanan, maka sangat tidak adil, karena yang tau proses produksinya adalah pelaku usaha. Maka seharusnya yang harus membuktikan haruslah pelaku usaha karena pelaku usaha yang tau dalam proses produksinya. Oleh karena itu perlindungan konsumen di Indonesia menggunakan sistem pembuktian terbalik, pembuktian unsur kelalaian haruslah menjadi kewajiban pengusaha bukan kewajiban konsumen, karena didalam doktrin product liability tergugat dalam hal ini pengusaha atau pelaku usaha telah bersalah kecuali jika pelaku usaha mampu membuktikan bahwa pelaku usaha tidak melakukan kelalaian. Seandainya pelaku usaha gagal melakukan pembuktian bahwa tidak melakukan kelalaian, maka pelaku usaha harus menanggung resiko kerugian yang dialami pihak lain karena mengkonsumsi produknya. Dengan demikian perlindungan hukum yang didapatkan oleh konsumen masih belum optimal, sebagai bukti masih banyaknya pelanggaran yang merugikan pihak konsumen. Hal tersebut mengindikasikan kurangnya sanksi yang tegas terhadap pelaku usaha yang melakukan banyak pelanggaran.

B. Bagaimana peran BPOM dan Dinas Kesehatan terhadap produk makanan yang beredar di masyarakat

Di dalam sebuah pengaturan sebuah kualitas produk makanan disini BPOM mengambil peran dalam keamanan pangan dimana ini sangat penting mengingat pangan suatu kebutuhan pokok bagi setiap manusia, produk pangan olahan UMKM haruslah memenuhi peraturan yang telah di atur dalam Undang-Undang. Pengawasan keamanan suatu produk makanan olahan dilakukan oleh pemerintah dan dinas kesehatan serta Badan POM dimana ini yang harus dimiliki setiap UMKM yang ada pada Desa Minggirsari dimana kualitas produk yang harus lebih di perhatikan dalam peredarannya dan guna untuk menjaga dan memastikan produk makanan yang aman dikonsumsi oleh konsumen dan menjamin terkait hak hak konsumen. Sejalan dengan Pasal 73 Keppres Nomor 166 tahun 2000 tentang tugas Badan POM yaitu untuk melaksanakan tugas dari pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menunjang terselenggaranya perlindungan konsumen sebagaimana telah diatur dalam UU Perlindungan Konsumen pada pasal 3 tentang perlunya pengawasan terhadap perlindungan konsumen secara tepat dan memadai. Pengawasan lebih khusus ditujukan kepada produsen atau pelaku usaha. Didalam misi Badan POM guna melindungi konsumen dan masyarakat dari bahaya produk makanan dan obat yang membahayakan kesehatan tertuang didalam sistem pengawasan Full spectrum mulai dari pre-market hingga postmarket. Dan pengontrolan yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (community empowerment).

Peran Badan POM didalam melakukan tugas pengawasan produk makanan yang beredar di masyarakat yaitu :

- A. Penyusunan dan pengkajian kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan
- B. Pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan
- C. Melakukan koordinasi kegiatan fungsional dalam pengawasan pelaksanaan tugas Badan POM.
- D. Pemantauan, memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan masyarakat dibidang pengawasan Obat dan makanan.
- E. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan ketatausahaan, organisasidan tata laksana, perlengkapan dan admisnitration lainnya.

Pelaksanaan peranan Badan POM juga membutuhkan masukan dan inputan dari kelangsungan komunikasi yang baik, kepada pelaku usaha dan pihak pihak terkait. Dengan hal tersebut lebih mengoptimalkan kinerja pengawasan dan layanan guna memberikan penyuluhan tentang pentingnya menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi makanan yang higienis terhindar dari bahan yang berbahaya. Komunikasi dengan berbagai pihak merupakan peranan yang sangat penting dan pengaruh besar dalam mewujudkan komunikasi yang baik, biasanya dilakukan oleh bagian Hubungan Masyarakat.

Dalam melaksanakan pengawasan yang dilakukan Badan POM terdiri dari 2 cara yaitu dengan:

- A. Pre Market: pengawasan yang dilakukan saat pelaku usaha mengurus pendaftaran izin produk makanan ke Badan POM atau dinas terkait, dan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen.
- B. Post-Market: ialah pengawasan yang dilakukan melalui pemeriksaan atau inspeksi dilapangan baik di sarana produksi dan distribusi. Dengan cara melakukan pengambilan sampling terhadap produk dan pemeriksaan label, dan dilakukan pengujian di laboratorium terhadap mutu gizi dan keamanan produk.

Dalam pengawasan post-market dilakukan secara rutin dengan wujud nyata melakukan sampling di distributor, pasar, toko, warung dan UMKM, petugas akan memeriksa kemasan produk dan memastikan apakah sudah sesuai dengan peraturan. Inspeksi dilapangan ditemukan terdapat label yang tidak sesuai dan belum memenuhi syarat akan dilakukan pemanggilan kepada pelaku usaha untuk menarik produk dan memperbaiki dan menggantinya. Berdasarkan semua penjelasan diatas maka dapat diketahui upaya yang dilakukan oleh dinas kesehatan dan BPOM, dalam melindungi konsumen. BPOM berusaha melindungi konsumen dengan berbagai cara baik melakukan tindakan preventif dan tindakan

respresif. Adapun cara lain yang digunakan oleh Badan POM untuk mengawasi pelanggaran dengan Pre Market dan Post Market, cara Post Market dirasa sangat cocok dengan melakukan inspeksi langsung ke lapangan yang dilakukan secara rutin. Namun dalam melakukan kedua tindakan tersebut Badan POM dan dinas kesehatan masih memenuhi kendala. Kendala yang terjadi dikarenakan kurangnya sumber daya manusia didalam unit pelaksana tugas Badan POM, dan kurangnya koordinasi antara Badan POM dengan instansi lain yang terkait dalam menindak pelanggaran yang terjadi.

Di dalam pemasaran atau pengiklannya kewajiban pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas, jujur sesuai yang telah ditentukan pada Pasal 7 huruf (b) UUPK dan berdasarkan Pasal 10 huruf (a) menentukan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang maupun jasa dengan tujuan untuk di perdagangan dilarang mempromosikan, menawarkan mengiklankan atau membuat pernyataan tidak benar serta menyesatkan mengenai harga atau tarif suatu barang atau jasa. Setiap produk di perkenalkan serta dijual kepada masyarakat atau konsumen, pelaku usaha wajib menyertai dengan informasi yang jelas. Informasi ini di perlukan agar konsumen tidak keliru dalam memilih barang maupun jasa. Informasi ini disampaikan kepada konsumen baik itu di cantumkan pada kemasan produk, di tempelkan pada rak, disampaikan secara lisan serta dapat melalui iklan. 3 Pentingnya informasi terhadap konsumen yaitu agar konsumen dapat terhindar dari kesalahan dalam menilai suatu gambaran terhadap produk barang tersebut. 4 Apabila pelaku usaha tidak memberikan informasi yang tidak jelas maka itu merupakan salah satu jenis cacat produk (cacat informasi) yang dapat merugikan konsumen. Meskipun UUPK telah melarang pelaku usaha untuk tidak menawarkan atau menjual barang dengan harga menyesatkan konsumen tetapi masih ada pelaku usaha yang melakukannya seperti pada kasus mini market indomaret di Bengkulu, Pada tahun 2016 lalu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pusat Kajian Antikorupsi (PUSAKI) melaporkan mini martket indomaret yang berada Kota Bengkulu ke Polisi. Hal tersebut di karenakan gerai indomaret tersebut menjual barang dengan harga di kasir berbeda terhadap harga yang dicantumkan pada display rak barang tersebut.5 Bukan hanya sesekali saja, akhir-akhir ini netizen banyak disuguhkan video viral terhadap kasus yang sama.

dikonfirmasi atau dimintai keterangan kepada pelaku usaha, mereka beralasan bahwa harga yang di rak belum sempat di perbaharui atau sistemnya sedang eror. Tentu hal ini membuat konsumen yang mengalami kejadian itu merasa kesal dan jengkel karena tidak memberikan kepastian mengenai harga barang tersebut yang sebenarnya. Dalam kasus diatas pelaku usaha mengabaikan kewajibannya dalam menyampaikan informasi yang benar mengenai harga kepada konsumen yang telah di tentukan dalam pasal 10 huruf (a) UUPK. Atas tindakan pelaku usaha tersebut, Konsumen merasa tertipu dan dirugikan atas harga yang ada pada display rak yang ternyata berbeda saat melakukan transaksi pembayaran yang ternyata harganya lebih mahal. Untuk itu, penulis tertarik untuk membuat karya ilmiah tentang

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PRODUK YANG MEMILIKI NILAI NOMINAL BERBEDA DENGAN HARGA PADA DISPLAY RAK”.

Dalam menawarkan dan menjual produk barangnya pelaku usaha dilarang memberikan informasi yang tidak benar kepada konsumen mengenai harga suatu produk barang yang dijualnya kepada konsumen hal ini diatur dalam Pasal 10 UUPK. Berdasarkan pasal tersebut harga yang disampaikan kepada konsumen harus sesuai dengan harga yang ditetapkan dan cantumkan oleh pelaku usaha pada display rak dengan pada saat melakukan transaksi pembayaran. Dalam memberikan informasi tentang harga tersebut harus disampaikan secara jelas agar konsumen mengetahui informasi harga tersebut, pelaku usaha dapat menetapkan harga harus cantumkan pada kemasan produk, melalui iklan, dapat juga ditempelkan pada display rak maupun di sampaikan secara lisan kepada konsumen. Tujuan utama dari penetapan harga yang dicantumkan ini pada produk barang adalah memberikan transparansi harga dalam rangka perlindungan konsumen. Penetapan label harga mempermudah konsumen untuk memperoleh informasi akan harga produk barang.

membandingkan dengan penjual yang lain sehingga konsumen dapat menentukan barang yang akan dibeli dengan harga terbaik. Adapun factor-faktor yang mempengaruhi pelaku usaha terhadap terjadinya Produk yang diklaim Memiliki Nominal berbeda dari Harga pada display Rak yaitu:

1. Faktor Kesengajaan Faktor kesengajaan yang dimaksudkan adalah pelaku usaha sengaja melakukan perbuatan curang tersebut dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Pelaku usaha sengaja menjebak konsumen dengan menempelkan harga murah pada display rak yang berbeda pada saat melakukan transaksi pembayaran di kasir yang ternyata harganya lebih mahal. Pelaku usaha seharusnya berkewajiban untuk selalu beritikad baik dalam menjalankan usahanya hal tersebut telah diatur dalam Pasal 7 huruf (a) UUPK.⁹ Itikad baik itu dilakukan dimulai sejak barang dirancang atau diproduksi sampai hingga tahap penjualan produk barang tersebut, hal ini dilakukan agar konsumen terhindar dari segala kerugian yang mungkin terjadi saat membeli dan bahkan menggunakan ataupun mengkonsumsi barang tersebut. Bukan hanya beritikad baik saja, pelaku usaha juga harus memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai keadaan barang tersebut kepada konsumen hal itu diatur dalam Pasal 7 huruf (b) UUPK.
2. Faktor Kelalaian Kelalaian biasanya disebut dengan kesalahan, kurang hati-hati atau kealpaan. Dalam hal ini, pelaku usaha lalai dalam menjalankan kewajibannya untuk memberikan informasi yang benar dan jelas mengenai harga produk barang yang

ditawarkan atau dijualkan kepada konsumen. Pelaku usaha lupa untuk memperbaharui atau menempelkan harga yang sama pada display rak dengan saat melakukan transaksi pembayaran sehingga menimbulkan harga yang berbeda yang harus dibayar oleh konsumen.

3. Faktor Kesalahan Teknis Kesalahan teknis juga bisa mempengaruhi terjadinya perbedaan harga pada display rak dengan pada saat melakukan transaksi pembayaran. Kesalahan teknis yang dimaksud adalah kerusakan pada mesin kasir.

Perlindungan hukum merupakan bentuk upaya yang memberikan jaminan tentang kepastian hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat secara menyeluruh. Perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen merupakan perangkat hukum yang diciptakan oleh lembaga pemerintah yang berwenang dalam bidangnya, dengan tujuan memberikan jaminan kepastian hukum serta perlindungan kepada konsumen dari semua permasalahan atau pun sengketa konsumen atas kerugian yang di timbulkan oleh pelaku usaha. Menurut Az. Nasution, menyatakan bahwa peraturan perlindungan konsumen merupakan seluruh kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang hubungan serta masalah antara pelaku usaha dengan konsumen yang berkaitan dengan barang maupun jasa dalam pergaulan hidup. Perlindungan hukum bagi konsumen memiliki banyak manfaat bagi masyarakat dari semua kalangan,

adanya perlindungan mengenai kepastian hukum yang di berikan oleh peraturan perundang-undang yang berlaku, sehingga hak-hak maupun kepentingan-kepentingan konsumen jelas dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, sehingga dapat tercapainya kehidupan di dalam masyarakat yang sejahtera, adil serta terbebas dari semua permasalahan antara pelaku usaha dengan konsumen yang sering kali terjadi.¹¹ Dalam menjual produk barangnya, Pelaku usaha dilarang mencantumkan harga yang berbeda di rak dan pada saat melakukan transaksi pembayaran. Karena hal tersebut dilarang oleh UUPK pada Pasal 10 huruf (a) menentukan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang maupun jasa dengan tujuan untuk di perdagangan dilarang mempromosikan, menawarkan mengiklankan atau membuat pernyataan tidak benar serta menyesatkan mengenai harga atau tarif suatu barang atau jasa. Berdasarkan pasal ini, pelaku usaha dilarang menyampaikan informasi yang salah mengenai harga suatu produk barang maupun harga suatu jasa. Pelaku usaha harus bersikap jujur yang menunjukkan itikad baik dan bersifat terbuka mengenai informasi yang berkaitan dengan harga atau tarif atas produk yang di tawarkan kepada konsumen. Sehingga dalam hal ini, konsumen tidak dirugikan atas informasi mengenai harga produk barang tersebut. Pentingnya informasi terhadap konsumen yaitu agar konsumen dapat terhindar dari kesalahan dalam menilai suatu gambaran terhadap produk barang tersebut

Mengenai informasi tentang harga juga diatur Dalam peraturan menteri perdagangan (PERMENDAG) Nomor 35 tahun 2013 tentang pencantuman harga barang dan tarif jasa yang di perdagangkan, Dalam Pasal 2 ayat (1) Permendag ini mentukan bahwa pelaku usaha dalam memperdagangkan barang atau jasa secara ecer harus mencantumkan harga secara jelas, mudah dibaca seta di lihat, peraturan ini tidak berlaku bagi usaha mikro. Berdasarkan pasal ini semua harga barang maupun jasa yang di jual oleh pelaku usaha harus mencantumkan harga secara jelas, tertulis yang dilekatkan atau ditempelkan pada rak, barang atau kemasan sehingga konsumen mengetahui harga sesungguhnya barang tersebut. Dalam UUPK tidak mengatur tentang memperdagangkan produk barang maupun jasa dengan tarif berbeda antara di rak dan pada saat melakukan transaksi pembayaran di kasir yang dilakukan oleh pelaku usaha. Harga mana yang harus dibayar oleh konsumen. Menurut Abdul Fatah kasir mini market alfa mart yang terletak dijalan kunti II saat diwawancarai pada tanggal 28 Desember 2018 mengenai perbedaan harga tersebut ia menyatakan bahwa apabila ada harga yang berbeda antara display Rak dengan pada saat melakukan transaksi pembayaran yang ternyata lebih mahal harganya maka harga yang harus dibayar oleh konsumen yaitu harga yang dicantumkn pada display Rak tersebut yang merupakan harga termurah.

Mengenai hal tersebut juga diatur Dalam Permendag Nomor 35 tahun 2013, tepatnya Dalam Pasal 7 yang merupakan payung hukum terhadap konsumen yang mengalami perbuatan curang dari para pelaku usaha dalam perbedaan harga pada display rak dengan pada saat melakukan transaksi pembayaran di kasir. Dalam pasal ini ditentukan bahwa Konsumen berhak membayar dengan harga yang termurah atau harga yang terendah. Dengan adanya payung hukum mengenai perbedaan harga, maka konsumen tidak dirugikan atas informasi yang tidak benar tentang perbedaan harga tersebut.

Akibat hukum bagi pelaku usaha yang melakukan perbuatan curang yang menyesatkan konsumen mengenai harga barang dan memberikan informasi yang tidak benar yang mencerminkan itikad tidak baik telah melanggar Pasal 10 UUPK diacamam pidana penjara selama 5 tahun dan pidana denda sebanyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) hal tersebut di jelaskan dalam Pasal 62 UUPK. Dan bagi para pelaku usaha yang tidak mencantumkan harga di kenakan sanksi administratif yaitu pencabutan izin usaha dibidang perdagangan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai yang ditentukan dalam Pasal 9 Permendag Nomor 35 tahun 2013.

PENUTUP

Di dalam praktek nya hukum perlindungan konsumen ini sangat di perlukan dimana ini adalah salah satu cara kita agar lebih memerhatikan para pelanggan atau pengguna jasa atau penikmat dari produk UMKM tersebut dengan begitu produk kita dapat bertahan dengan lama sehinggadengan begitu usaha yang kita jalan kan dapat menerima feedback yang baik dari para pelanggan tersebut ,juga disatu sisi inilah yang membuat para pelaku usaha tidak asal asalan dalam memasarkan produk yang mereka jual dan dalam pengekseskuan nya dapat lebih dieksekusikan dengan baik jangan sampai hal sampai ini tidak diperhatikan dengan baik karena ini langsung berhubungan dengan nyawa dari setiap para pengusaha yang ada dimana para pembeli bisa dikatakan raja dimana mereka yang menentukan usaha tersebut kedepan nya bagaimana jangan sampai para konsumen yang seharusnya dimanjakan oleh produk yang kita pasarkan tidak menerima hak yang sebagaimana mestinya dalam menikmati produk kita

DAFTAR PUSTAKA

- Soekidjo Notoadmojo, Prinsip-Prinsip Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat, Jakarta, Rineka cipta, 2003. Hal. 195
- Janus Sidabolok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indoensia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm 93.
- Ibid, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 10
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia, 2004), hlm. 19.
- Endang Sri Wahyuni, *Aspek Hukum Sertifikasi & Keterkaitannya dengan Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 105.